

Nina VOLONTIR

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol

Promovarea educației pentru sustenabilitate prin studierea geografiei

CZU 37.015:911 | doi.org

Rezumat: *Geografia, ca disciplină școlară, are un rol important pe filiera sustenabilității, conturându-se ca o verigă durabilă pentru investiția în procesul educațional. În acest sens, geografia facilitează educația pentru sustenabilitate a elevilor, îndeosebi la componentele „noilor educații”. În articol sunt prezentate reflecții teoretice și metodologice, precum*

și recomandări ce vizează importanța și promovarea educației pentru sustenabilitate a elevilor prin studierea geografiei.

Cuvinte-cheie: *sustenabilitate, educație, geografie.*

Abstract: *Geography as a school subject has an important role for sustainability, shaping itself as a sustainable link for investment in the educational process. In this sense, Geography facilitates the students' education for sustainability, especially in the components of "New Education". The article presents a number of theoretical and methodological reflections on sustainability education through the study of geography, as well as certain recommendations regarding its importance and promotion.*

Keywords: *sustainability, education, geography.*

INTRODUCERE

În prezent, preocuparea pentru asigurarea și menținerea unui mediu sănătos de viață, cât și pentru moștenirea lăsată generațiilor următoare este una dintre prioritățile mondiale. Trăim într-o societate care pune în prim plan din ce în ce mai mult problema sustenabilității, motivele principale fiind: fenomenul schimbărilor climatice globale (încălzirea globală) cu efecte observabile asupra mediului, creșterea nivelului de poluare a mediului (în special în baza emisiilor de gaze în atmosferă cu efect de seră), omniprezența deșeurilor, explozia demografică, migrația populației, malnutriția, aglomerarea urbană etc. Toate acestea duc atât la creșterea numărului și a frecvenței dezastrelor naturale, cât și la accentuarea problemelor de sănătate ale populației și de adaptare la noile condiții climatice, bulversante atât pentru om, cât și pentru speciile de plante și animale. În acest context, este important de menționat că *educația* reprezintă unul dintre elementele majore luate în calcul, care pot determina managementul dezvoltării societății umane și al sustenabilității pe termen lung.

Pentru societatea modernă, puternic tehnologizată, promovarea educației pentru sustenabilitate (obiectiv al educației actuale de calitate) este foarte importantă și necesară în scopul formării și dezvoltării unei culturi în acțiune, a unei culturi umaniste și civilizate a omului contemporan. Între disciplinele școlare specifice ciclurilor gimnazial și liceal, care cuprind elemente ale sustenabilității și durabilității privind mediul și

realitatea înconjurătoare, menționăm *Geografia*. În cadrul lecțiilor de geografie, al aplicațiilor practice în teren, al vizitelor și al drumețiilor, al investigațiilor geografice realizate cu elevii, profesorii pun accentul pe formarea unei gândiri geografice durabile, pe dezvoltarea unor capacități intelectuale, practice, afective, motivaționale și atitudinale, pe formarea și dezvoltarea competențelor-cheie din perspectiva educației pe tot parcursul vieții.

Curriculumul Național, Aria curriculară *Educație socioumanistică, Geografie*, cuprinde elemente de referință (competențe și conținuturi), pe baza cărora este posibilă construirea unor oferte educaționale centrate pe dezvoltarea durabilă a întregii societăți, pe educația pentru sustenabilitate a elevilor prin geografie [2; 3].

DE CE EDUCAȚIA PENTRU SUSTENABILITATE?

SUGESTII TEORETICE ȘI METODOLOGICE

Evoluția lumii contemporane a fost și este însoțită de schimbări și în domeniul educației. Astfel, s-au conturat *noile educații*: educația ecologică, educația pentru schimbare și dezvoltare, educația pentru democrație, educația pentru pace și colaborare, educația interculturală, educația sanitară, educația nutrițională, educația pentru sustenabilitate și durabilitate etc. Scopul educației pentru sustenabilitate prevede ca valorile, cunoștințele, abilitățile și modelele de comportament și de conviețuire ale indivizilor și de funcționare a comunităților să

fie sustenabile ecologic, economic, social și cultural. *Geografia*, ca și alte discipline școlare, are un rol foarte important pe filiera sustenabilității, conturându-se ca o verigă durabilă pentru investiția în educație. În acest sens, disciplina respectivă facilitează educația pentru sustenabilitate a elevilor, îndeosebi la componentele: *Educația relativă la mediu* sau *Educația ecologică*, *Educația demografică*, *Educația interculturală*, *Educația pentru democrație – piloni ai „noilor educații”* (nominalizate și oficializate de UNESCO).

Educația relativă la mediu sau *Educația ecologică* vizează dezvoltarea conștiinței, a simțului responsabilității în raport cu mediul și problemele acestuia; cultivarea capacităților de rezolvare a problemelor declanșate odată cu aplicarea tehnologiilor industriale la scară socială, care au înregistrat numeroase efecte la nivelul naturii și al existenței umane. Problemele de mediu au determinat o sensibilizare la nivel global, având în vedere relația om-mediul. După îndelungate perioade în care activitățile și acțiunile omului au neglijat mediul, s-a reușit a conștientiza că asigurarea unui mediu curat, sănătos este esențială pentru prosperitate și o calitate bună a vieții.

Multe dintre obiectivele educației pentru mediu pot fi atinse în cadrul lecțiilor de geografie, prin activitățile extracurriculare organizate cu elevii. La nivelul exemplurilor de bune practici educaționale, precum și în temeiul conținuturilor curriculare la *Geografie*, prezentăm următoarele tematici:

- *Omul – prietenul naturii;*
- *Să protejăm mediul din orizontul local;*
- *Sădește un pom pentru dăinuirea noastră;*
- *Voluntarii unui mediu verde;*
- *Impactul poluării asupra mediului;*
- *Cum pot eu proteja mediul localității natale;*
- *Protejarea mediului – condiție a vieții;*
- *Pentru o viață sănătoasă și un mediu curat.*

Elevii, implicându-se în activități și acțiuni cu conținut ecologic, pot face referire la eforturile actuale de armonizare a creșterii economice și de protejare a mediului, spre exemplu: reciclarea deșeurilor, producția de energie electrică cu ajutorul generatoarelor bazate pe forța vântului, a mareelor, a soarelui, construcția de mașini electrice. Un viitor sustenabil necesită “deconectarea” bunăstării de la supraexploatarea resurselor naturale și suprasolicitarea mediului. Ne putem bucura în continuare de o viață sănătoasă și prosperă doar dacă învățăm cum să o facem într-un mod ecologic. În acest sens, educația ecologică își poate atinge obiectivele dacă va fi orientată spre:

- un alt tip de relații și raporturi interumane, cultivarea unei atitudini grijulii față de natură;
- utilizarea rațională și înțeleaptă a resurselor naturale;

- protejarea și conservarea ambianței în spiritul binelui, al adevărului, prosperării vieții.

Educația pentru mediu îi poate face pe elevi să devină mai critici, să își asume responsabilități; îi va ajuta să recunoască importanța problemelor de mediu pentru o dezvoltare sustenabilă a societății umane.

Educația demografică (educația în materie de populație) presupune cultivarea responsabilității civice a personalității și a comunității umane în raport cu problemele specifice populației: *evoluția numerică a populației*, *explozia demografică*, *criza demografică*, *structura populației pe grupe de vârstă și sex*, *repartiția și densitatea populației*, *mișcarea naturală a populației*, *migrația populației*, *condițiile naturale și sociale de dezvoltare a populației* etc. Soluționarea problemelor demografice necesită reunirea eforturilor întregii omeniri. Și cine ar putea realiza mai bine această sarcină decât școala, printr-un proces educațional multilateral. Dacă școala este menită să pregătească tinerii pentru viitorul lor, atunci educația demografică trebuie să fie parte componentă din programele de studii și conținuturile disciplinei *Geografia*, care oferă cunoștințe necesare înțelegerii problemelor demografice cu care se confruntă societatea actuală în context local, regional, continental și global.

La treapta liceală, clasa a XI-a, în cadrul disciplinei *Geografia* sunt realizate următoarele obiective specifice educației demografice: formarea la elevi a elementelor de gândire și de acțiune demografică, prin raportarea cunoștințelor și a analizelor realizate la nivel de planetă, în general, și de societate, în particular; formarea convingerilor demografice în măsură să condiționeze și să determine în mediul social atitudini și comportamente demografice [4].

În clasa a XII-a, la treapta liceală, elemente de educație demografică sunt tratate prin demers infuzional la temele:

- *Problema demografică;*
- *Asigurarea populației cu produse alimentare;*
- *Malnutriția;*
- *Problema apei;*
- *Asigurarea omenirii cu resurse naturale* [4].

În gama de activități desfășurate în școală cu elevii, din perspectiva educației demografice, se încadrează și proiectele educaționale cu următoarele tematici:

- *De ce migrează oamenii?;*
- *Pericolele exploziei demografice în Africa;*
- *Dispariția frontierelor nete;*
- *Asigurarea populației cu produse alimentare, malnutriția, problema apei* etc.

Educația interculturală promovează atitudini tolerante, deschise, de acceptare și de înțelegere firească a raportului *eu-celălalt*, a noțiunii de *străin*, de evitare a conflictelor interculturale și interetnice, de

recunoaștere și de respectare a diferențelor culturale. Educația interculturală, desfășurată în școală, îi vizează pe toți elevii, autohtoni sau imigranți, propunându-și să îi sensibilizeze cu privire la respectarea diversității, la toleranță și solidaritate. Școala este în măsură să fructifice bogăția potențială a multiculturalității, cultivând valori precum respectul pentru celălalt, toleranța față de diversitate, complementaritatea dintre valori, recunoașterea interacțiunilor care intervin la un moment dat între culturi diferite în timp și în spațiu. Încurajând atitudinea interculturală, se deschide calea spre dialog și comunicare între grupurile culturale, cu consecințe benefice asupra acțiunilor conjugate, asupra înțelegerii și cooperării dintre ele. Din perspectivă interculturală, este nevoie ca școala să promoveze „atașamentul și înțelegerea etnică și să ajute elevii să dobândească deprinderi și atitudini care să permită grupului etnic să capete putere de semnificare a marii culturi a lumii” [1].

Spectrul de activități și acțiuni se va lărgi prin îmbinarea diferitelor forme de organizare cu noi mijloace de învățământ și prin implementarea unor practici și strategii specifice manifestărilor culturale de nivel comunitar sau global. Posibile tematici pentru activități și acțiuni care pot fi inițiate și derulate cu elevii, din perspectiva educației interculturale:

- Activități de celebrare a *Zilei Internaționale a Copiilor* (1 iunie), a *Zilei Internaționale a Toleranței* (16 noiembrie), a *Zilei Minorităților Naționale* (18 decembrie), realizate prin concursuri, expoziții, dezbateri, postere, portofolii pe subiecte specifice educației interculturale.
- Acțiuni de tipul:
 - *Împreună, pentru o lume mai bună!*;
 - *Eu și tu, diferiți, dar egali!*;
 - *Să învățăm să trăim împreună!*;
 - *Să ne prezentăm specificul cultural și să cunoaștem alte culturi!*
- Proiecte pe diferite tematici dedicate educației interculturale:
 - *Să ne păstrăm și să promovăm obiceiurile, tradițiile de veacuri ale comunității!*;
 - *Perspectiva integrării europene și educația interculturală;*
 - *Toți suntem egali în lumea reală!*
- Discuții, în grupuri de elevi sau la nivelul clasei, cu tematicile:
 - *Avem nevoie de toleranță în societate?;*
 - *Diversitatea culturală – o caracteristică a societății contemporane;*
 - *Diversitatea este un rău sau un bine?;*
 - *Școala mea – a doua casă, a doua familie!*

Educația pentru democrație, deși are rădăcini în antichitatea greacă, face parte din ”noile educații”, deoarece

abia în sec. al XX-lea omenirea a atins un grad de dezvoltare propice constituirii unei societăți democratice. Esența educației pentru democrație constă în formarea și cultivarea aptitudinilor de înțelegere și de aplicare a principiilor democrației.

La lecțiile de geografie, profesorul își propune, în baza conținuturilor recomandate în curriculumul școlar, prin utilizarea diverselor metode și tehnici de lucru, să-i sprijine și să-i ajute pe elevii săi în a interioriza valorile fundamentale (morale, culturale, naționale, universale) și principiile unei societăți democratice (elevii să dea dovadă de inițiativă și independență în gândire; să comunice și să coopereze indiferent de limba de comunicare, etnie, rasă, sex, religie; să înțeleagă și să promoveze drepturile și responsabilitățile omului). Instruirea și educația elevilor la lecțiile de geografie, din perspectiva educației pentru democrație, presupune implementarea principiilor democrației în comportamentul cotidian și în viața socială, care îl fac pe elev să înțeleagă că cetățeanul trebuie să manifeste respect față de sine și față de ceilalți, să recunoască drepturile celorlalți cetățeni, să promoveze deschidere spre diferite alternative, să manifeste receptivitate la nevoile altora, să-și formeze autonomie morală, să se integreze activ în grupuri sociale diferite, să-și formeze spirit critic și autocritic, să-și cultive flexibilitate și sociabilitate etc. [5].

Pentru organizarea unei discuții în grup *Drepturi și responsabilități ale copilului/elevului*, profesorul poate utiliza *Explozia stelară*, tehnică eficientă de dezvoltare a creativității, care se bazează pe formularea și obținerea a cât mai multor întrebări despre subiectul abordat, pornind de la întrebările *Ce? Cine? De ce? Unde? Când?* Elevii lucrează activ în cinci grupuri, formulând întrebări referitoare la preocupări actuale sau probleme concrete privind drepturile și responsabilitățile copilului/elevului. Fiecărui grup i se atribuie un tip de întrebare (*Ce? Cine? Unde? De ce? Când?*). Exemple de posibile întrebări formulate de către elevi la subiectul abordat:

- **Ce** drepturi are un copil? Ce responsabilități sunt asociate acestor drepturi? Ce se poate întâmpla dacă drepturile copilului sunt încălcate? Ce putem întreprinde în aceste situații? Ce documente putem consulta pentru a ne cunoaște drepturile?
- **Cine** poate încălca drepturile copilului? Cine trebuie să aibă grijă de respectarea drepturilor copilului? Cine ne poate informa, ajuta să ne cunoaștem drepturile și responsabilitățile? Cine poate interzice unele drepturi?
- **De ce** este bine să ne cunoaștem drepturile? De ce este important să ne fie respectate drepturile? De ce nu pot exista drepturi fără responsabilități?

De ce în unele țări copiilor nu le sunt respectate drepturile?

- **Unde** ne putem promova drepturile? Unde ne putem adresa dacă ne este încălcat un drept? Unde ați întâlnit situații de încălcare a drepturilor copilului? Unde pot afla mai multe despre drepturile mele?
- **Când** trebuie să cerem ajutor dacă ne sunt încălcate drepturile? Când trebuie să acționăm pentru apărarea drepturilor pe care le avem? Când trebuie să ținem cont de responsabilitățile ce derivă din drepturile noastre?

Profesorul de geografice poate iniția cu elevii o investigație care să ducă la o acțiune de cetățenie, în care să înregistreze participarea lor la activități și acțiuni de cetățenie la clasă, în școală, în comunitate. Eficiente sunt activitățile de grup, în timpul cărora elevii prezintă situații, studii de caz în care își pot manifesta drepturile (de exemplu: dreptul la educație, dreptul la joacă, dreptul la odihnă și vacanță, dreptul la libertate de gândire, dreptul la familie etc.). Printre alte tematici ale investigațiilor și discuțiilor specifice privind educația pentru democrație, enumerăm:

- *Să ne cunoaștem drepturile;*
- *Prevenirea și combaterea violenței;*
- *Apărarea și promovarea dreptății;*
- *Avantaje și dezavantaje ale democrației regimului democratic etc.*

Educația pentru sustenabilitate a elevilor prin studierea geografiei presupune aceleași componente: *cognitivă, aplicativă și afectivă.*

La nivel cognitiv, profesorul poate utiliza o gamă largă de metode și tehnici didactice, de exemplu: *Povestirea, Explicația, Conversația euristică, Brainstormingul, Referatul, Portofoliul, SINELG-ul, Clustering-ul ș.a.*

La nivel aplicativ și afectiv, posibile doar prin participare (implicare activă) și cooperare (colaborare) a elevilor, precum și prin învățare flexibilă, pot fi valorificate astfel de metode și tehnici didactice activizante: *Proiectul, Explozia stelară, Cartoanele colorate, Dezbateră prin strategia PRES, Studiul de caz, Decizia în grup, Consultații în grup, Turnirul enunțurilor, Jocul didactic, Deliberarea, Investigația, Rezolvarea de probleme, Simularea, Cvintetul etc.*

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

- Educația pentru sustenabilitate poate atinge trei niveluri: Curriculumul Național (nucleu),

curriculumul la decizia școlii, activitățile extra-curriculare.

- Sustenabilitatea, dragostea de natură, responsabilitatea pentru mediu se cultivă prin drumeții, prin vizite, prin excursii, prin aplicații practice în orizontul natal, fiind, astfel, creat un cadru educațional care apropie procesul de predare/învățare de realitatea înconjurătoare, în afara sălii de clasă;
- Este necesar a fi utilizate pe larg resursele educaționale digitale, protejând, astfel, mediul prin reducerea consumului de hârtie.
- În curriculumul la *Geografie* urmează a fi introdus un modul de educație pentru sustenabilitate, care ar oferi un bagaj de cunoștințe necesare conștientizării problemelor cu care se confruntă societatea actuală, înțelegerii mecanismelor de rezolvare a acestora în scopul asigurării unei vieți durabile a omenirii.
- În programele de formare continuă destinate cadrelor didactice urmează a fi inclus un modul obligatoriu de educație ambientală, de educație pentru sustenabilitate, cu finalități exprimate prin competențe, abilități necesare pentru a înfăptui o educație pentru sustenabilitate a elevilor eficientă.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cucuș C. Educația. dimensiuni culturale și interculturale. Iași: Polirom, 2000, 288 p.
2. Curriculum Național. Aria curriculară Educație socioumanistică. Geografie. Clasele V-IX. Chișinău, 2019. 37 p.
3. Curriculum Național. Aria curriculară Educație socioumanistică. Geografie. Clasele V-IX. Chișinău, 2019. 36 p.
4. Sochircă E., Mamot V. Educația demografică, în contextul noilor educații, pe dimensiunea disciplinei școlare geografie. În: Probleme actuale ale didacticii științelor reale. Ediția a II-a. UST, 2018, pp. 83-87.
5. Volontir N. Promovarea educației pentru participare și democrație prin studierea geografiei. În: Cercetări în didactica geografiei. Acta didactica, Vol. 8. Presa Universitară Clujeană, 2017, pp. 92-97.